

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

¹Д.Х. Садикова ²М.З. Умерова

² (PhD), и.о. доцента факультета Дошкольное образование, ТГПУ им. Низами. тел:
(99) 882-66-73

² студентка факультета Дошкольное образование, ТГПУ им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7927538>

Аннотация. В статье представлена информация об инновационном процессе в педагогической деятельности, его сущности, этапах применения и результативности.

Ключевые слова: Инновация, педагогика, образование, массовое сознание, инновации, педагогический процесс.

Инновация (англ. Innovation) - нововведение, нововведение. А.И. Пригожин под инновацией понимает целенаправленные изменения, вносящие новый, относительно устойчивый элемент в определенную социальную единицу-организацию, население, общество, группу. Это деятельность новатора.

Исследователи (А.И. Пригожин, Б.В. Сазонов, В.С. Толстой, А.Г.Кругликов, А.С.Ахиезер, Н.Р.Степанов и др.) выделяют два подхода к изучению компонентов инновационных процессов: индивидуальный микроуровень инновации и отдельно введенный микроуровень взаимодействия инноваций.

Педагогическая инновация-инновация в педагогической деятельности, изменение содержания и технологии обучения и воспитания, повышение их эффективности.

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, развитию), разработке, использованию и распространению инноваций. Существуют разные типы инноваций в зависимости от того, по какому критерию они подразделяются. Инновационные процессы в развитии системы образования осуществляются по следующим направлениям: формирование нового содержания образования, разработка и внедрение новых педагогических технологий, создание образовательных учреждений нового типа. Кроме того, внедрением в практику нововведений, ставших историей педагогической мысли, занимаются преподаватели ряда учебных заведений. Например, альтернативные системы образования начала XX века М. Монтессори, Р. Штайнер и др. В литературе по педагогике приводится схема инновационного процесса. Он охватывает следующие этапы:

1. Этап зарождения новой идеи или концепции новизны. Это также называется стадией открытия.

2. Изобретение, то есть этап создания инноваций.

3. Этап практического применения созданного новшества.

4. Этап распространения новости, ее широкое применение.

5. Стадия доминирования инноваций в определенной сфере. На этом этапе новинка теряет свою новизну, появляется ее эффективная альтернатива.

6. На основе новой альтернативы этап сокращения объема инновации путем замены.

В. А. Сластенин рассматривает инновацию как совокупность целенаправленных процессов создания, широкого распространения и использования инноваций, целью

которых является удовлетворение потребностей и стремлений людей с помощью новых средств.

Авторы системной концепции инноваций (А.И. Пригожин, Б.В. Сазонов, В.С. Толстой) выделяют две важные формы инновационных процессов.

Новшество к **первой форме** вводится как простая разработка. Это относится к организациям, которые внедряют продукт впервые.

Вторая форма относится к крупномасштабному развитию инновации.

Инновация — это и внутренняя логика, и динамическая система, закономерно развивающаяся во времени и выражающая свое взаимодействие с окружающей средой.

Понятие «новое» занимает центральное место в педагогической инновациях. Это также вызывает интерес к специальным, условным, локальным и субъективным нововведениям в педагогической науке.

По мнению В. А. Слостенина, **частное нововведение**, текущая модернизация предусматривает обновление одного из элементов конкретного системного изделия.

Условная инновация представляет собой комбинацию определенных элементов, которые приводят к **сложным и прогрессивным инновациям**.

Местная новизна определяется использованием новизны на конкретном объекте.

Субъективная новизна определяется тем, что для данного объекта сам объект является новым.

В научных направлениях различают понятия новизна и инновация.

Инновация-это инструмент: новый метод, методика, технология и т. д.

В.И. Давая определение новому понятию, Загвязинский отмечает, что новое в педагогике - это не просто идея, а еще неиспользованные подходы, методы, технологии. Но именно элементы педагогического процесса являются комплексными или отдельно взятыми элементами и отражают прогрессивные начала эффективного решения учебно-воспитательных задач в меняющихся условиях и ситуациях.

Р.Н.Юсуфбекова рассматривает педагогическую деятельность как состояние, результат, развивающуюся теорию и практику, которые ранее не были известны и ранее зафиксированы в обучении и воспитании, как меняющееся содержание педагогической действительности.

В педагогической инновации Р.Н.Юсуфбекова различает три блока структуры инновационного процесса:

Первый блок-это блок выделения нового в педагогике. К ним относятся классификация новой, педагогической новизны в педагогике, условия создания новой, нормы новизны, готовность новой к ее освоению и использованию, традиции и новаторство, этапы создания новой в педагогике.

Второй блок-блок восприятия, усвоения и оценки нового: педагогические сообщества, многообразие процессов оценки и усвоения нового, консерватизм и новаторство в педагогике, инновационная среда, готовность педагогических обществ к восприятию и оценке нового.

Третий блок-это блок использования и внедрения нового, то есть законы и виды применения, использования и широкого внедрения нового. М.М.Интерпретации инновационных процессов Поташника привлекают внимание человека.

Сегодня многие учителя используют современные технологии и инновационные методы обучения для достижения эффективности обучения в школе. Эти методы

включают активные и интерактивные формы, используемые в обучении. Обеспечивает активную позицию активного ученика по отношению к учителю и тем, кто учится вместе с ним.

Во время урока они используют учебник, тетрадь, компьютер, то есть отдельные инструменты, используемые для обучения. Благодаря интерактивным методам происходит эффективное усвоение знаний в сотрудничестве с другими учащимися. Эти методы относятся к коллективным формам обучения, в ходе которых группа учащихся проводит работу над изучаемым материалом, и каждый из них отвечает за проделанную работу.

REFERENCES

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогическая технология и педагогическое мастерство. -Т.: TDPU. 2006г.
2. Сайидахмедов Н. Новые педагогические технологии. -Т.: Изд-во "финансы", 2003. – 171 С.
3. Очилов М. Новые педагогические технологии. - Против. "Насаф", 2000.-80 С.
4. Толипов У., Усманбаева М. Педагогическая технология:теория и практика.-Т.: "Fan". 2005.
5. X. S. Холмуратов, З. М, Хусаинова, Н. Ш. Душанов, Р. А. Абдуллаев, О'. S. Янгибаева., Инновационные технологии в образовательном процессе: научный журнал "Наука и образование" / ISSN 2181-0842 January 2022 / Volume 3 Issue 1